

ARCHITECTURE

HARMONIZATION OF ARCHITECTURAL SPACES IN MODERN UNIVERSITY CAMPUSES

Shpagin V.,

*PhD., Associate Professor, academic Advisor,
ESC "Institute of Biology and Medicine",
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv, Ukraine*

Nesteruk I.

*Student,
ESC "Institute of Biology and Medicine",
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv, Ukraine*

ГАРМОНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПРОСТОРІВ В СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КАМПУСАХ

Шпагин В.Ф.

*Кандидат фіз.-мат. наук, доцент, науковий керівник,
ННЦ «Інститут біології та медицини»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна*

Нестерук І.І.

*Студентка,
ННЦ «Інститут біології та медицини»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738616>

Abstract

A systematization and analysis of the experience of successful reconstruction of university campuses with architectural structures in the style of modernism and postmodernism was done. It is shown that harmony in such a diverse architectural environment is most successfully achieved by means of landscape architecture through the creation of an architectural space with features of both modernism and postmodernism with the predominance of less laconic, but more emotionally expressive postmodernism. This conclusion was approved during the creating a landscape design of the campus of the ESC "Institute of Biology and Medicine" of Taras Shevchenko National University of Kyiv, built in the style of modernism, in the entrance group of which there are postmodern complex of buildings Standard one and Black one.

Анотація

Здійснено систематизацію та аналіз досвіду успішної реконструкції університетських кампусів з архітектурними спорудами, зведеними в стилі модернізм та постмодернізм. Показано, що гармонія в такому різностильовому архітектурному оточенні найуспішніше досягається засобами ландшафтної архітектури через створення архітектурного простору з ознаками як модернізму, так і постмодернізму з превалюванням менш лаконічного, проте емоційно виразнішого постмодернізму. Цей висновок пройшов апробацію в ході ландшафтного проектування кампусу Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зведеного в стилі модернізм, у вхідній групі якого присутні постмодерністські комплекси Standard one і Black one.

Keywords: landscape design of university campuses, modernism, postmodernism, ESC "Institute of Biology and Medicine", landscape architecture.

Ключові слова: ландшафтний дизайн університетських кампусів, модернізм, постмодернізм, ННЦ «Інститут біології та медицини», ландшафтна архітектура.

Вступ. В силу швидкої зміни архітектурного оточення головного корпусу Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» постає питання реконструкції території перед головним фасадом. Складність розробки такого роду проєктів обумовлена потребою в гармонізації різностиль-

ової архітектури будівель (фасад Інституту виконаний в стилі модернізм, а оточуючі будівлі – постмодернізм). Роботи провідних архітектурних бюро світу, таких як Stoss Landscape Urbanism, Mecanoo та Chyutin Architects, довели, що аналогічну проблему можна вирішити, зокрема, засобами ланд-

шафтної архітектури. Так було розглянуто загальновідомі приклади успішної реконструкції низки університетських кампусів зі змішаною модерністською та постмодерністською архітектурою, а саме: Eda U. Gerstacker Grove Мічиганського університету, Rachelsmolen campus Університету прикладних наук Фонтіс (будівля R3) та вхідну площу в західній частині кампусу університету Бен-Гуріона. Водночас попри успіх в практиці, зазначена проблема досі не одержала належної уваги з боку наукової спільноти і потребує відповідного осмислення.

Актуальність даної статті обумовлена потребою проєктантів ландшафтів в науковій систематизації та аналізі застосування засобів ландшафтної архітектури для вирішення питання гармонійного поєднання в єдиному архітектурному просторі університетських кампусів модерністської та постмодерністської архітектури.

Мета статті. Головною метою даної статті є осмислення чинників досягнення гармонії студентських громадських просторів в модерністському та постмодерністському архітектурному оточенні для подальшого використання отриманих результатів в проєктній практиці, зокрема, в організації сучасного архітектурного простору перед головним фасадом Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Виклад основного матеріалу. В архітектурному оточенні простору перед головним фасадом ННЦ «Інституту біології та медицини» на даний момент присутні: модернізм (власне будівля Інституту) та постмодернізм (житловий комплекс та бізнес-центр навпроти). В архітектурі і міському плануванні модернізм у загальному розумінні виражається в раціональності і функціональності планування та зонування [1], а постмодернізм виник на протигагу раціоналізму і механічності модернізму, хоча й частково його наслідок. [1,3,4]. Певна спорідненість стилів і виконання закону єдності та субпідрядності дозволяє припустити, що простір, який необхідно сформувати, повинен гармонійно поєднати в собі особливості обох архітектурних стилів з виразним домінуванням одного з зазначених стилів. Відповідно, нами було здійснено пошук і аналіз реалізованих проєктів реконструкції кампусів, де засобами ландшафтної архітектури вдало вирішувалося аналогічне завдання з гармонійного поєднання модерністських та постмодерністських архітектурних споруд.

Оскільки об'єкт проєктування потребує реорганізації в умовах існуючої архітектурно-просторової ситуації, під час пошуку аналогів особлива увага була приділена об'єктам, спроектованим в схожих обставинах, тобто таким, де була задіяна реконструкція ділянки з застарілим стильовим ландшафтним рішенням. Виходячи з цього, нашу увагу привернув нещодавній проєкт північного кампусу Мічиганського університету - **Eda U. Gerstacker Grove** (рис.1), який загальною концеп-

цією новоствореного простору об'єднує вже існуючу архітектуру і стає її композиційним центром. Акцентною частиною території є постмодерністський карильйон (вежа з оглядовим майданчиком та дзвіницею) в той час як навколишні будівлі побудовані у порівняно непримітному модернізмі середини 20-го століття та в більш слабо вираженому (на відміну від карильйону) постмодернізмі [7].

Планування простору включає чотири осі у вигляді діагональних доріжок, базою для яких стали вже існуючі шляхи, які використовувалися перехожими. Аналогічне підґрунтя закладання основних напрямків в новому дизайні території Інституту також доцільно сформувати на основі аналізу руху пішоходів, щоб розуміти, які частини задіяні найактивніше.

В дизайні кампусу Eda U. Gerstacker Grove архітектори створили штучні рельєфи асиметричної конфігурації і поєднали їх з чергуванням звивистих доріжок та з площею неправильної геометричної форми в центрі ділянки. Хоча в даному випадку створення штучних рельєфних елементів було визначене розміщенням під ними систем водних резервуарів, але з точки зору дизайну, такий прийом урізноманітнює сприйняття простору за рахунок послаблення композиційних осей, утворюваних доріжками, і, навпаки, посилення виразності природних елементів ландшафту, зокрема, рослин. Разом з увиразненням романтичності простору, ці рішення дозволили розділити територію на окремі функціональні зони, та частково відокремити місця для більш тривалого, а не транзитного перебування, а завдяки періодичній зміні ширини доріжок відбувається керування рухом пішохода (пришвидшення в широких місцях, сповільнення – в більш вузьких), до того ж створюються місця, в яких можна розмістити видові точки. В постмодерністській ландшафтній архітектурі часто присутні елементи «реального світу», які вносять в дизайн певну динамічність і грайливість [3]. В плануванні північного кампусу така постмодерністська риса виражена саме в звивистості доріжок та окремих малих архітектурних форм (лавок). Подібні ідеї можуть бути влучно інтегровані в дизайн проєкту перед ННЦ, оскільки додають простору енергійності та емоційності постмодернізму.

Водночас дизайн має елементи модернізму. Зокрема, в мощенні доріжок, окрім бетонних прямокутних плит, які є ремінісценцією модернізму і створюють сприятливі умови для візуального посилення сприйняття органічності модерністських будинків в архітектурному ансамблі кампусу, зустрічаються і включення цегляної кладки, які є відсилками до основного матеріалу, з якого було споруджено карильйон та інші постмодерністські споруди поблизу ділянки.

Таким чином, вирішення дизайну з залученням можливостей постмодерністських прийомів і включення вже використаних матеріалів в оточенні увиразнило простір, що створило умови його домінування серед об'ємно-просторової композиції кампусу. З цього прикладу впливає важливість ви-

користання елементів, які здатні прямо чи опосередковано посилалися на попередній досвід, але не обтяжливо поєднувати його з новими потребами і особливостями концептуально інакших стилів.

Іншим вдалим поєднанням постмодернізму із модерністськими елементами в ландшафтному проектуванні стала реорганізація відкритого простору **Rachelsmolen campus** Університету прикладних наук Фонтіс (Fontys University of Applied Sciences) в Нідерландах (рис.2). Раніше він використовувався як місце для паркування, але на сучасному етапі розвитку університетського середовища вимагав зміни його функціонального навантаження і повинен був стати сполучною ланкою між прилеглими модерністськими будівлями і реконструйованою головною спорудою університету. В основі планування архітектори заклали три осьові доріжки, які перетинаються в центрі [5]. Для постмодернізму використання осьових діагоналей є типовим надбанням, що яскраво контрастує з перпендикулярною орієнтацією модернізму, в якому вісі в основних видах відсутні і немає обмежень напрямків [2,3]. Завдяки підбору простих ландшафтних

матеріалів нейтральних кольорів, що вже використовувалися в прилеглих спорудах, а саме білого, сірого та коричневих відтінків в поєднанні з рослинністю, яка в тому числі створює вертикальні елементи простору і допомагає виленувати зони для відпочинку студентів, архітектори змогли скомбінувати декілька типів простору з плавним перетіканням між напівформальними та неформальними просторами [5].

У такий спосіб дизайн вдало згуртував різну за функціями архітектуру, і в результаті головний корпус Університету прикладних наук Фонтіс, побудований у стилі модернізм з виразними елементами мінімалізму, м'яко поєднується з постмодерністським рішенням плану території.

З цього ландшафту для майбутнього проектування ННЦ корисно винести вдале поєднання модернізму архітектури з постмодерністським ландшафтним рішенням, а також майстерне використання кольору і фактури матеріалів, що виступають засобами досягнення гармонії.

© Stoss Landscape Urbanism.

Рис.1. Генеральний план Eda U. Gerstacker Grove. Джерело [7].

© Mecanoo.

Рис.2. Генеральний план Rachelsmolen campus. Джерело [5].

Ще одним прототипом можна виділити концепцію дизайну вхідної площі в західній частині кампусу Університету Бен-Гуріона (**BGU University Entrance Square**) в Ізраїлі (рис. 3). Застосований ландшафтними архітекторами підхід був націлений на об'єднання неоднорідних в стильовому сенсі навколишніх будівель в єдину міську одиницю [6]. Частина корпусів, які можна побачити з площі виконані в стилі модернізм та постмодернізм.

В основу мощення проекту введено прямокутні бетонні плити. Квадратний елемент зустрічається у всіх фасадах будівель навколо, а бетон, як спільний матеріал цей зв'язок підкреслює. Всі складові дизайну мають прямі кути (плити, лави, рослинні включення), а використання чітких виразних форм типове для модернізму, і тому для уникнення перенасичення ними простору доречними виглядають вигини основної доріжки в центрі

площі, що згладжують сприйняття, додають ландшафту динамічності, стирають раціональність, отже, привносять барв постмодернізму. Поєднання симетричних правильних форм з асиметричними довільними в загальному рисунку є чудовим прикладом гармонізації за допомогою контрасту. В цілому ж можна сказати, що дизайну даного архітектурного простору притаманна гранична емоційна напруженість, і саме вона в цілому стала засобом успішного об'єднання будівель в умовах стильового різноманіття. Архітектурні об'єкти набули підпорядкування цьому виразному простору і в результаті створили єдиний архітектурний ансамбль. Під час створення благоустрою університетського кампусу ННЦ «Інституту біології та медицини» в подібній яскраво вираженій грі контрастів немає необхідності, але окремі елементи контрасту форм можуть бути доречними.

Описані вище результати аналізу пройшли апробацію в ході проектування благоустрою біля корпусу Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (рис.4). Головною концепцією стало створення архітектурного простору як сполучної ланки між різностильовими будівлями.

Підґрунтям для розробки дизайну стало попереднє складання аналізу руху пішоходів на проєктній ділянці. Пропонується зробити площу в найбільш динамічному місці і доріжку в менш активній зоні. Використання осей діагонального спрямування, описане в аналізі відкритого простору Університету прикладних наук Фонтіс, можна взяти за основу при розробці мережі доріжок з використанням плавних заокруглених ліній, і накласти на це ідею чергування різної ширини (з врахуванням концепту регулювання руху пішоходів), реалізованої в проєкті північного кампусу Мічиганського університету - Eda U. Gerstacker Grove. Як було зазначено вище, таке рішення привносить в дизайн постмодерністську динамічність і грайливість завуальованих елементів «реального світу».

Напроти входу до будівлі запроєктована вузька кільцева доріжка та живопліт, що увиразнює форму доріжки. Використання частин кола в дизайні виправдане тим, що в центральній частині споруди Інституту існує репліка трьох круглих акцентних вікон, що і частково виводить дизайн до

співзвучності з навчальним корпусом в стилі модернізм. Це запозичення елементів, вже існуючих у будівлях поруч, є досить легким способом досягнення зв'язку новоствореного ландшафту і оточення, та підтвержене дизайном BGU University Entrance Square та Rachelsmolen campus Університету прикладних наук Фонтіс.

Через особливості рельєфу на ділянці виникли підстави для створення підвищень та терас, до того ж такі прийоми застосування різних рівнів висот використовуються архітекторами постмодерністами для внесення різноманітності просторових вражень [3]. Одна з терас являє собою перпендикулярну пряму доріжку, яка яскраво контрастує з основною звивистою, тож урізноманітнює переважаючі постмодерністські риси, привносячи раціональність модернізму. Таким чином знайшла місце переосмислена ідея гри контрастних форм, застосована в BGU University Entrance Square.

На північно-східній частині ділянки, на газоні створені штучні схили, завдяки ним підпірна стіна за газоном втрачає домінантність і стає вдалим фоном для геопластики.

Використані в проєкті матеріали характерні для обох стилів (модернізму та постмодернізму), до того ж передбачається введення нейтральних відтінків, запозичених з архітектурного оточення, що відповідно теж гармонізує простір, що успішно засвідчив досвід проектування Rachelsmolen campus Університету прикладних наук Фонтіс.

Рис.4. Ескізна пропозиція простору перед корпусом Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, створена за підсумком аналізу світового досвіду.

Висновки. Аналіз реконструкції кампусів провідних західних закладів вищої освіти засвідчує принципову можливість гармонійного поєднання в єдиному архітектурному просторі будівель, споруджених в стилі модернізм та постмодернізм, головним чином за рахунок чіткого дотримання вимог закону єдності та субпідрядності. Показано, що в усіх успішних проєктах проєктанти зверталися до повторення в ландшафті форм, фактур, кольорів та інших засобів створення архітектурного образу, застосованих в фасадах будівель і віддавали перевагу постмодерністському підходу до дизайну ландшафту, хоча і використовували частково напрацювання модерністів. Правильність таких висновків підтверджена результатами проєкування вхідної зони ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Список літератури:

1. Bourassa S. C. Postmodernism in architecture and planning: what kind of style. *Journal of Architectural and Planning Research*. 1989; 6(4): 289–304. English.
2. Conan M. Review of Modern Landscape Architecture: A Critical Review; *The Modernist Garden*

in France, by M. Treib & D. Imbert. *AA Files*. 1994, 27: 105–108. English.

3. Eplényi A, Oláh-Christian B. Postmodern landscape architecture: theoretical, compositional characteristics and design elements with the analysis of 25 projects. *Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment*. 2015; 7(1): 71-81. <https://doi.org/10.1515/ausae-2015-0006>

4. Kühne O. Urban Nature Between Modern and Postmodern Aesthetics: Reflections Based on the Social Constructivist Approach. *Questiones Geographicae*. 2012; 31(2): 61-70. <https://doi.org/10.2478/v10117-012-0019-3>

5. Landezine. Landscape architecture platform (2016), Fontys University of Applied Sciences by Mecanoo, available at: <https://landezine.com/fontys-university-of-applied-sciences-eindhoven-by-mecanoo/>

6. Landezine. Landscape architecture platform (2010), BGU University by Chyutin Architects, available at: <https://landezine.com/bgu-university-entrance-square-by-chyutin-architects/>

7. Mortice Z. Northern star. The University of Michigan's Gerstacker Grove melds ecological performance with technological proficiency. *Landscape Architecture Magazine*. 2022;112 (2): 56-77. English.